

BINGO GENÉTICO: PROPOSTA E POSSIBILIDADE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

 DOI: 10.5281/zenodo.8024119

Alessandro de Souza Reis

Graduado em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Rondônia Campus Ariquemes (2022). Especialista em gestão ambiental - FASUL (2023). Pós-graduando em docência no ensino superior - FASUL. Pós-graduando em Língua Brasileira de Sinais LIBRAS. Especialidade em andamento em Ensino de Ciências - UFABC Graduando em Licenciatura em Pedagogia campus Porto Velho Zona Norte. Técnico subsequente em administração - IFRO. Email: alessandro.reis2308@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/8802121705087670>.

Léia Guedes Luciano

Graduado em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Rondônia Campus Ariquemes (2022). Especialista em gestão ambiental - FASUL (2023). Pós-graduando em docência no ensino superior - FASUL. Pós-graduando em Língua Brasileira de Sinais LIBRAS. Email: lucianoguedes111@gmail.com

RESUMO

O processo de ensino-aprendizado de ciências e biologia nas escolas ainda é considerado muito teórico nas escolas, trabalhado de forma superficial, com aulas expositivas, usos de quadro e slides em Datashow, baseado na memorização de termos e conceitos de difícil compreensão. Diante disso, o uso de jogos didáticos é uma excelente estratégia de ensino, que busca envolver o aluno e tornar as aulas mais participativas. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi a construção do jogo didático denominado “Bingo Genético” para trabalhar o assunto de genética, com os alunos de uma escola estadual do município de Rio Crespo, a partir da utilização de materiais simples, tendo em vista a aprendizagem significativa dos estudantes.

Palavras-chave: Ensino-aprendizado. Ciências. Biologia. Jogos didáticos.

ABSTRACT

The teaching-learning process of science and biology in schools is still considered very theoretical in schools, worked superficially, with lectures, use of blackboards and slides in Datashow, based on memorizing terms and concepts that are difficult to understand. In view of this, the use of didactic games is an excellent teaching strategy, which seeks to involve the student and make classes more participatory. Therefore, the objective of

the present study was the construction of the didactic game called “Genetic Bingo” to work on the subject of genetics, with the students of a state school in the municipality of Rio Crespo, from the use of simple materials, in view of students' meaningful learning.

Keywords: Teaching-learning. Sciences. Biology. Didactic games.

INTRODUÇÃO

O processo de Ensino-aprendizagem de Ciências e Biologia nas escolas públicas no decorrer do tempo vem sendo trabalhado de forma superficial, com aulas expositivas, usos de quadro e slides em Datashow, baseado na memorização de termos e conceitos de difícil compreensão, esse modelo de Ensino tradicional, é considerado por Freire (2016) de Educação “Bancária”, onde o aluno se torna o agente passivo na construção do conhecimento (CASTRO; COSTA, 2011).

Associado a esta realidade, o uso de jogos didáticos no Ensino de Ciências e Biologia pode ser definido como agente fundamental no processo e aprendizado do aluno, embora esse tema seja muito relevante em nosso cenário atual de Ensino, conforme apresentado no estudo de Neri et al. (2020), ainda existem poucas pesquisas que descrevem as contribuições da utilização dos jogos didáticos como ferramentas metodológicas utilizadas no ensino de ciências e biologia, percebe-se que a referida estratégia ainda é pouco utilizada durante as aulas.

A importância de se estudar esse tema é que ele tem grande relevância em nosso cenário atual de Ensino, pelo fato que muitos estudantes possuem dificuldade no aprendizado de Ciências e Biologia, pois muitas vezes o professor expõe o conteúdo de forma abstrata, enquanto o aluno permanece sentado na sala de aula, apenas ouvindo, escrevendo, fazendo aqueles costumeiros exercícios, o que acaba deixando-o desmotivado e desinteressado pela disciplina (CONCEIÇÃO; MOTA; BARGUIL, 2020).

Assim, tendo em vista a importância da utilização e a necessidade do uso de metodologias lúdicas, com a finalidade de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem desses alunos, o presente trabalho teve como objetivo a construção, do jogo didático denominado “Bingo Genético” para trabalhar a temática de genética, com os alunos de uma escola Estadual do município de Rio Crespo, a partir da utilização de materiais simples, tendo em vista a aprendizagem significativa dos estudantes.

1. REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 DIFICULDADE NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA

Na educação básica o Ensino de Ciências e Biologia desempenha um importante papel no desenvolvimento do conhecimento dos estudantes, permite os alunos conhecer as relações sistêmicas nos organismos, e o meio do qual fazem parte, bem como as relações que estes organismos estabelecem entre si (MORAES; SOARES, 2017).

Romano, Souza e Nunes (2020), consideram que durante as aulas de biologia, em vários momentos, os alunos se deparam com termos e nomenclaturas científicas e conteúdos complexos. Por exemplo, nos estudos sobre os animais, há muitas informações taxonômicas, anatômicas, além de relações evolutivas que não são entendidas como importantes pelos alunos, fato que dificulta o aprendizado deste assunto. Diante desse contexto, Borges e Moraes Filho, (2016, p. 90), complementam que "Os alunos apresentam certa dificuldade em compreender os conceitos e processos biológicos, pois grande parte destes é transmitida por meio de um ensino abstrato".

Diante do atual cenário no âmbito escolar é muito comum os professores sentem dificuldade no ensino-aprendizagem de Biologia, especialmente dos conteúdos mais complexos, pois dentro da biologia são encontrados vários termos técnicos, que acabam desmotivando o estudante, dessa forma, os jogos didáticos cumprem bem a função quando propõe uma aprendizagem mais significativa, além de buscar novas ferramentas que venham auxiliar o professor no processo educacional (SOARES et al. 2016).

Conforme ressalta, Conceição, Mota e Barguil (2020), consideram que o professor seja o principal mediador dentro da sala de aula, de certo modo, cabe a ele fazer com que o aluno se torne o protagonista do seu conhecimento e superar o senso comum existente no ensino tradicional, na qual, as aulas são monótonas, com conteúdo apresentados nos livros didáticos. Em relação a isso, Neri et al. (2020), complementa que o ensino de Biologia, assim como outras disciplinas, há muito tempo vem sendo trabalhada pautada apenas na transmissão conhecimentos e na memorização, e cabe ao professor adotar práticas pedagógicas inovadoras que venham fortalecer o ensino e Aprendizagem nas escolas.

Dessa forma, se torna importante buscar novas formas de ensinar e desenvolver práticas pedagógicas inovadoras que sejam capazes de facilitar o entendimento dos alunos acerca dos conceitos desta disciplina (MASCARENHAS et al. 2016). Neste sentido, o uso de jogos lúdicos é uma excelente alternativa para aprimorar as relações entre professor – aluno – conhecimento (PEDROSO, 2009).

O ato de ensinar não é somente transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção (FREIRE, 2011). Assim, é possível ampliar a compreensão de conhecimentos básicos do conteúdo em conjunto com o desenvolvimento de suas habilidades, relacionando o conteúdo teórico e as atividades executadas, além de estimular o trabalho em equipe.

1.2 USO DE JOGOS NO ENSINO DE CIÊNCIA E BIOLOGIA

De acordo com Campos Júnior et al. (2009), o uso de atividades lúdicas, em especial os jogos, é uma excelente estratégia de Ensino que ajuda a promover o entusiasmo a respeito do conteúdo a ser trabalhado. Já Kiya (2014), considera que "O jogo é uma atividade lúdica que estimula a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança. Proporciona aprendizagem, o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da atenção e concentração (p. 19)".

Dessa forma, os jogos de vários tipos, como tabuleiro, modelos representativos, dominó, cartas, virtual, memória, que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem dos alunos em relação aos conteúdos, facilitando a fixação dos conteúdos abordados e estimulando o conhecimento (SIQUEIRA et al. 2010). Para trabalhar o conteúdo de Botânica no Ensino Médio, Rocha e Rodrigues (2018), utilizaram jogos didáticos, o que proporcionou aos alunos um momento dialógico, agradável e estimulante.

De acordo com Conceição, Mota e Barguil (2020), quando as práticas didáticas estão aliadas com o professor há uma maior chance de sucesso e promover momentos de aprendizados onde a diversão também se faz presente, alcançando objetivos que em uma aula tradicional não seria possível. Diante desse contexto, há uma necessidade dos professores da educação básica revisarem seus conceitos e maneiras de ensinar para que as aulas consigam atingir o máximo de aproveitamento possível.

Romano, Souza e Nunes (2020), propuseram um jogo de tabuleiro denominado “Conhecendo os Invertebrados” que aborda questões morfológicas fisiológicas, ecológicas e evolutivas dos oito principais filos de animais invertebrados, com o objetivo de facilitar a construção do conhecimento de forma interativa, desafiadora e divertida, acerca dos conteúdos de Zoologia de invertebrados, que muitas vezes são extensa e difícil assimilação. Durante os jogos Romano, Souza, Nunes (2020), perceberam que os alunos ficaram animados e demonstraram animação, no entanto, quando as rodadas do jogo passava de uma hora, os alunos acabavam se distanciando da proposta, dessa forma o tempo e aplicação do jogo devem ser levados em consideração, para que não haja desmotivação quando aplicado.

Com o objetivo de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de Genética, Silva e Antunes (2017), elaboraram um jogo simples de perguntas e respostas utilizando o programa *Microsoft Office Power Point*. O jogo “Jogando com a Genética” foi elaborado por meio de imagens e *slides* abordando questões clássicas da genética, a metodologia utilizada foi desenvolvida em três etapas, a primeira etapa consistiu na aplicação de questionário pré-teste, uma espécie de avaliação diagnóstica, para verificar o conhecimento dos estudantes, a segunda etapa, revisão de conteúdo por meio de aula tradicional e aplicação do jogo, e terceira etapa; aplicação do questionário após o jogo, com o intuito de avaliar os novos conhecimentos dos alunos. Os resultados observados evidenciam que o jogo favorece uma aprendizagem mais significativa, quando aliado às aulas tradicionais e o uso de metodologias lúdicas.

1.3 A LUDOEDUCAÇÃO

Diversos pensadores em Educação consideram a Ludoeducação uma tendência que encontra nas atividades lúdicas uma forma de planejar atividades escolares que motivem os alunos para a construção do conhecimento (SOARES et al., 2016; MIRANDA, 2019; SOARES, et al., 2016).

Os autores Ferreira e Santos (2019), consideram que a ludicidade acrescenta elementos indispensáveis ao relacionamento com outras pessoas, ainda mais aos profissionais da educação, ou aos acadêmicos que desejam atuar na área, pois aliar o lúdico as aulas de biologia é favorecer o aperfeiçoamento e desenvolvimento de competências para melhor desempenho na construção de diversas habilidades e

conhecimento de modo dinâmico e prazeroso. Ressalta Teixeira e Nascimento (2020), que quando combinado o lúdico com proposta pedagógica é possível criar uma escola mais saudável, em que o estudante está no centro da ação, provocando a pesquisa, a investigação, propiciando a interação aluno-aluno e respeitando as características individuais de cada um.

1.4 POTENCIAL EDUCACIONAL DAS FERRAMENTAS LÚDICAS

O uso de metodologias ativas não garantem em si a aprendizagem, dependerá muito da relação entre professor e aluno, a forma como é aplicada, a metodologia adotada, o domínio de sala de aula entre outros, como ressalta Costa et al. (2016), o método pedagógico a ser empregado depende muito do contexto da sala de aula e da turma a ser trabalhada. Em seu estudo sobre o uso de jogos didáticos no Ensino de Ciências Pinto (2009, p. 16) argumenta sobre a potencialidade dos jogos didáticos no ensino de Ciências, ao dizer que “o uso de jogos didáticos em ensino de ciências é uma estratégia eficaz, pois cria uma atmosfera de motivação que permite ao aluno participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem.”

Conceição, Mota e Barguil (2020), consideram que quando bem planejadas pelos professores as atividades lúdicas, em especial o jogo didático, a sua implementação proporciona aos estudantes aprendizagem que com somente o livro didático não seria possível, como afirma BRASIL (1998, p. 46):

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a simulação de situações problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas.

Outro fator importante que deve ser levado em consideração, segundo Messeder Neto (2019), o jogo não deve unicamente visar a mobilizar o interesse dos estudantes, como um passatempo, sem finalidade pedagógica, mas utilizar dessa potencialidade para ensinar. Nicácio, Almeida e Correia (2017), complementam que os jogos devem ser educativos e não apenas lúdicos.

Outra pesquisa que destaca o jogo didático como uma possibilidade para o ensino de Biologia é o estudo de Soares et al. (2016), que realizou revisão de literatura acerca da importância dos jogos didáticos como material pedagógico que auxilia o ensino-aprendizagem dos conteúdos de Biologia. Para os autores, a utilização dos jogos didáticos é relevante para ensino de biologia, estimulando a cognição, assimilação e fixação de conhecimentos demonstrando que esta ferramenta lúdica pode ser um recurso didático viável, para auxílio da aprendizagem do conteúdo em sala de aula.

2 METODOLOGIA

A técnica metodológica empregada para avaliação do “Bingo Genético” nesta pesquisa foi a aplicação de questionário, o qual foi adaptado de Miranda et al. (2019), Os resultados foram coletados a partir de 10 questões, Gil (1999, p. 128) destaca que o uso dessa técnica possui como “objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”

A atividade didática proposta foi intitulada “Bingo genético” baseado no tradicional bingo. Em folhas de papel A4 foram elaboradas 20 cartelas composta cada por 9 quadradinhos, cada um composto por respostas referente ao conteúdo a ser trabalhado sobre genética: 1 a lei de Mendel, 2 a Lei de Mendel e conceitos específicos da genética. (Anexo A).

Início Atividade, cada aluno recebeu uma cartela, em seguida foram sorteadas perguntas e projetadas no quadro e os alunos dispondo de 30 segundos para verificar se a resposta da pergunta estaria em sua tabela e marcá-la, vencendo o aluno que completasse corretamente todos quadradinhos, conforme mostra a Figura 1:

Genes	Gametas	Fenótipo
Ervilhas	BINGO DIDÁTICO	Genótipo
1 Lei de Mendel	50% Vv 50% vv	2 o Lei de Mendel

Figura 1 - Modelo do bingo genético usado com os alunos. **Fonte:** Alessandro de Souza Reis

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A técnica metodológica empregada de avaliação (usabilidade) do jogo didático, foi a partir de 10 questões disponibilizadas aos alunos por meio do *Google Forms*, o qual foi adaptado de Miranda et al. (2019) (Apêndice 1). De acordo com Gil (1999, p. 128) o uso dessa técnica possui como objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”.

Os resultados obtidos (Gráfico 1) indicam uma boa avaliação do jogo didático "Bingo genético" pelos estudantes. Dentre os participantes da pesquisa, 86,4% afirmaram ter gostado da atividade. Segundo Campos Júnior et al. (2009), o uso de atividades lúdicas, em especial os jogos, é uma excelente estratégia de ensino que ajudam a promover entusiasmo a respeito do conteúdo a ser trabalhado, e de fato durante e após a execução do jogo, foi possível observar que os alunos estavam mais motivados na aprendizagem do conteúdo e havia maior interação.

Gráfico 1 – Resultados do questionário de usabilidade do jogo didático “Bingo genético” aplicado a alunos do 9º ano “A” do Ensino Fundamental. Próprio autor (2023).

Para 55,7% dos alunos, a atividade estava fácil de ser usada. O visual da atividade didática foi considerado agradável por 80% dos alunos que participaram da pesquisa, os outros 20% gostaram, mas disseram que pode melhorar.

Os 93,6% dos participantes da atividade consideram que o jogo didático ajudou na compreensão do conteúdo. Para 84,6% o jogo possibilitou o aprendizado de algo novo e aumentou o interesse nos temas abordados e ajudou no aprendizado dos conteúdos explicados pelo professor de forma divertida.

Para 96,2% dos estudantes participantes da atividade, o jogo “Bingo de genética” ajudou no aprendizado. Diversos autores consideram os jogos uma alternativa para um melhor desempenho dos alunos em conteúdos com maior grau de complexidade (TEIXEIRA E NASCIMENTO, 2020; MIRANDA, 2019; SOARES, et al., 2016).

Para 96,2% dos participantes da pesquisa apontam o interesse pelo uso de jogos didáticos em outras aulas de Ciência, este resultado reflete a importância das atividades diferenciadas como instrumento do ensino-aprendizagem. Sendo assim, a utilização de jogos didáticos nas aulas de Ciência, pode tornar-se uma estratégia de ensino com maior probabilidade de sucesso, ampliando, com êxito, as estratégias de ensino e aprendizagem.

Dentre os estudantes entrevistados 96,2% consideram que os jogos didáticos deveriam ser utilizados também em outras disciplinas. Os autores Miranda, Costa e Gonzaga (2016), afirmam que é necessário que os docentes de diferentes áreas desenvolvam atividades lúdicas como instrumento para auxiliar na construção do conhecimento. Assim, é possível ampliar a compreensão de conhecimentos básicos do conteúdo em conjunto com o desenvolvimento de suas habilidades, relacionando o conteúdo teórico e as atividades executadas.

CONCLUSÃO

Nota-se que os jogos didáticos podem ser uma excelente estratégia de ensino-aprendizagem para trabalhar diversos conteúdos de ciências e biologia por uma aprendizagem de qualidade, no qual o aluno esteja no centro do processo de aprendizado.

O uso do Jogo “bingo genético” promoveu um momento prazeroso e divertido durante a aula, onde se fez presente a aquisição do conhecimento dos alunos de uma maneira mais dinâmica.

Diante disso, entende-se que os jogos didáticos merecem uma atenção por parte dos educadores, os jogos em si, não garantem o aprendizado completo, mas garantem, sem dúvida, uma maior flexibilização do ato de aprender, permitindo a aqueles que possuem mais dificuldades, possibilidades de uma aprendizagem mais significativa e mais prazerosa.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, L. G. S. B.; FERRETE, R. B. Metodologias ativas e a educação profissional e tecnológica: invertendo a sala de aula em vista de uma aprendizagem significativa. **Educação Profissional e Tecnológica em Revista**, v. 3, n. 2, 2019.
- AZAWI, R.; BULSHI, M.; FARSI, F. *Educational Gamification Vs. Game Based Learning: Comparative Study*, **International Journal of Innovation, Management and Technology**, Vol. 7, No. 4, August, 2016.
- BARBOSA, E. F.; MOURA, D. G. Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica. **Boletim Técnico do SENAC**, v. 39, n. 2, p. 48-67, 2013.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: ensino fundamental: ciências**. Brasília, 1998.
- CABRERA, W. V. **A ludicidade para o ensino médio na disciplina de Biologia: Contribuições ao processo de aprendizagem em conformidade com os pressupostos teóricos da Aprendizagem Significativa**. Dissertação. Universidade Estadual de Londrina, Paraná, p.158., 2007.
- CAMPOS, L. M. L. et al. A produção de jogos didáticos para o ensino de ciências e biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem. **Caderno dos núcleos de Ensino**, v. 47, p. 47-60, 2003.
- CAMPOS, L. M. L.; BORTOLO, T. M.; FELÍCIO, A. K. C. **A produção de jogos didáticos para o Ensino de Ciências e Biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem**. Núcleo de Ensino. São Paulo: Pró Reitoria de Graduação – Instituto de Biociências da Universidade Estadual de São Paulo, 2003.
- CHEN, H. R.; JIAN, C. H.; LIN, W. S.; et al. “*Design of digital game-based learning in elementary school* **International Journal of Innovation, Management and Technology**, Vol. 7, No. 4, August 2016 135 math-ematics,” in *Proc. 2014 7th International Conference on UbiMedia Computing and Workshops*, pp. 322–325, 2014.

CONCEIÇÃO, A. R.; MOTA, M. D. A.; BARGUIL, P. M. Jogos didáticos no ensino e na aprendizagem de Ciências e Biologia: concepções e práticas docentes. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 5, p. e165953290-e165953290, 2020.

DANTAS, V. et al. Uma metodologia para estimular o raciocínio lógico baseada na reflexão crítica e no uso de jogos digitais. In: **Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação**. 2013.

DIAS, A.; ALMEIDA, C.; ABAR, C. Estado de conhecimento sobre a abordagem documental do didático em pesquisas na Língua Portuguesa. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 12, n. 1, p. 1-25. 2021.

DIESEL, A.; MARCHESAN, M. R.; MARTINS, S. N. Metodologias ativas de ensino na sala de aula: um olhar de docentes da educação profissional técnica de nível médio. **Revista Signos**, v. 37, n. 1, 2016.

FONTES, C. D. **Gamificação e EAD: utilizando a motivação para inserção do aluno como sujeito competente na sociedade**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da EAD) - Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, 2015.

GAROFALO, D. Como as metodologias ativas favorecem o aprendizado. **Nova Escola, São Paulo**, v. 25, 2018.

GONZAGA, P. C. et al. A Prática de Ensino de Biologia em Escolas Públicas: Perspectivas na Visão de Alunos e Professores. **XVI ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino**. UNICAMP, Campinas, 2012.

INOCENTE, L.; TOMMASINI, A.; CASTAMAN, A. S. Metodologias ativas na educação profissional e tecnológica. **Redin-Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 7, n. 1, 2018.

KISHIMOTO, T. M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. Cortez, São Paulo, 1996.

LOURENÇO, E.; OLIVEIRA, L. **O Ensino de Ciências por meio dos jogos na EJA. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE**. Paraná: Secretaria de Estado da Educação. 2013.

MARANHÃO, K. M.; REIS, A. C. S. Recursos de gamificação e materiais manipulativos como proposta de metodologia ativa para motivação e aprendizagem no curso de graduação em odontologia. **Revista Brasileira de Educação e Saúde**, v. 9, n. 3, p. 1-7, 2019.

MELO, A. C. A.; ÁVILA, T. M.; SANTOS, D. M. C. Utilização de jogos didáticos no ensino de ciências: um relato de caso. **Ciência Atual–Revista Científica Multidisciplinar do Centro Universitário São José**, v. 9, n. 1. 2017.

MORAN, J. Metodologias ativas e modelos híbridos na educação. **Novas Tecnologias Digitais: Reflexões sobre mediação, aprendizagem e desenvolvimento**. Curitiba: CRV, p. 23-35, 2017.

MORAN, J. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: Uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, p. 02-25, 2018.

MORALES, C. O processo de ensino e aprendizagem no ensino de Ciências. Areté -**Revista Amazônica de Ensino de Ciências**. v. 7, n. 14, p. 01-15 2017. Disponível em: <<http://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/article/view/120>>. Acesso em: 20 ago. 2022.

PIFFERO, E. L. F. et al. Metodologias Ativas e o ensino de Biologia: desafios e possibilidades no novo Ensino Médio. **Ensino & Pesquisa**. 2020.

PIMENTEL, P. M. S.; OLIVEIRA, M. V. P.; MACIEL, E. M. Teoria e prática no âmbito do ensino médio: análise de casos no Piauí e Ceará para o Ensino de Biologia. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 8, n. 3, p. 158-173. 2017.

SALES, G. L. et al. Gamificação e Ensino Híbrido na Sala de Aula de Física: Metodologias Ativas Aplicadas aos Espaços de Aprendizagem e na Prática Docente. **Conexões - Ciência e Tecnologia**. v. 11, n. 2, p. 45-52, mar. 2017.

SANTOS, R. O. B.; CABETTE, R. E. S; LUIS, R. F. Novas Tecnologias Aplicadas ao Ensino.: Utilização da Gamificação, como Metodologia Ativa para Cursos de Graduação EAD. **Educação, Cultura e Comunicação**, v. 11, n. 22, 2020.

SHABANAH, S.S.; CHEN, J. X.; WECHSLER, H.; CARR, D.; WEGMAN, E. "Designing computer games to teach algorithms," in Proc. 2010 Seventh International Conference on Information **Technology: New Generations**, 2010, pp. 1119–1126.

VALENTE, J. A.; ALMEIDA, M. E. B.; GERALDINI, A. F. S. Metodologias ativas: das concepções às práticas em distintos níveis de ensino. **Revista Diálogo Educacional**, v. 17, n. 52, p. 455-478, 2017.

VENTURA, P. P. B. **Indicadores de metodologias ativas com suporte das tecnologias digitais: estudo com docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará**. 2019. 195f. - Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Educação, Fortaleza, CE, 2019.

16. que nome recebe esse diagrama:

LEGENDA
 □ Homem normal
 ○ Mulher normal
 ■ Homem afetado
 ● Mulher afetada

16

17. É um distúrbio genético que se caracteriza pela ausência total ou parcial da melanina (pigmento responsável pela coloração da pele, dos pelos e dos olhos).

17

18. Cruzando-se ervilhas verdes vv com ervilhas amarelas Vv, os descendentes serão:

Vv (ervilhas amarelas) x vv (ervilhas verdes)

V	v
v	v

18

13. Indivíduo que apresenta dois alelos diferentes em um mesmo locus em cromossomos homólogos. EX: Aa

13

14. Indivíduo que apresenta o mesmo alelo em um mesmo locus em cromossomos homólogos. (AA ou aa)

14

15. seqüências de DNA espiraladas que carregam os genes

Célula eucariote
 Núcleo
 DNA

15

Adicionar página

19. O lugar em um cromossomo onde um gene está situado é chamado de:

20. Quando um alelo sozinho não é capaz de manifestar determinada característica determinado pela letra minúscula (aa).

A	a
A	Aa
a	Aa
a	aa

3. As ervilhas apresentam partes masculinas e femininas pertencentes ao mesmo indivíduo, a união desses dois elementos é conhecido como?

3

4. "Cada caráter é condicionado por uma par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em dose simples" de que lei estamos falando:

4

5. São células especiais que contém a metade do número de cromossomos (23) presentes nas células do organismo:

5

6. São formas alternativas de um mesmo gene que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e podem produzir fenótipos diferentes.

6

9. Os fatores (alelos) para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso, de que lei estamos falando:

9

10. É o mecanismo biológico através do qual as características de cada ser vivo são transmitidas de uma geração para outra:

10

11. É uma parte da Biologia que estuda, principalmente, como ocorre a transmissão de características de um organismo aos seus descendentes:

11

12. É feito para determinar se um indivíduo exibindo um caráter biológico dominante é homozigoto ou heterozigoto para aquele caráter.

♀	A	A
♂	A	
	a	

12

1. É responsável pelas características herdadas geneticamente, ou seja aquelas transmitidas de pais para os filhos.

1

2. Para realizar seus experimentos, Mendel usou um organismo que apresenta curto tempo de geração, cultivo fácil e que gera grande número de descendentes. Que organismo foi esse?

2

3. As ervilhas apresentam partes masculinas e femininas pertencentes ao mesmo indivíduo, a união desses dois elementos é conhecido como?

3

7. Refere à constituição genética de um indivíduo:

Meio ambiente = Fenótipo

8. Determina a aparência do indivíduo (em sua maioria, as características observáveis), resultante da interação do meio em que este organismo vive e de seu conjunto de genes:

Genótipo + Meio ambiente = Fenótipo

9. Os fatores (alelos) para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso, de que lei estamos falando:

ANEXO B

albinismo	Gametas	Fenótipo
Ervilhas	BINGO DIDÁTICO	Genótipo
1 Lei de Mendel	Cruzamentos	2 o Lei de Mendel

Genes	Autofecundação	Fenótipo
Cromossomos	BINGO DIDÁTICO	Genética
1 Lei de Mendel	albinismo	2 o Lei de Mendel

Ervilhas	Autofecundação	albinismo
Loco	BINGO DIDÁTICO	Recessividade
50% Vv 50% vv	Homozigoto	2 o Lei de Mendel

Genes	Cruzamentos	Fenótipo
Loco	BINGO DIDÁTICO	Recessividade
Alelos	albinismo	2 Lei de Mendel

Genética	Gametas	Fenótipo
Ervilhas	BINGO DIDÁTICO	albinismo
1 Lei de Mendel	Loco	2 o Lei de Mendel

Loco	Autofecundação	Fenótipo
Cruzamentos	BINGO DIDÁTICO	Genética
Gametas	Homozigoto	albinismo

Genética	Gametas	Fenótipo
Heredograma	BINGO DIDÁTICO	albinismo
1 Lei de Mendel	Loco	2 o Lei de Mendel

Loco	Autofecundação	Heredograma
Hereditariedade	BINGO DIDÁTICO	Genética
Gametas	Homozigoto	albinismo

Genes	Gametas	Fenótipo
Ervilhas	BINGO DIDÁTICO	Genótipo
1 Lei de Mendel	50% Vv 50% vv	2 o Lei de Mendel

Genética	Gametas	Fenótipo
Ervilhas	BINGO DIDÁTICO	albinismo
1 Lei de Mendel	50% Vv 50% vv	2 o Lei de Mendel

Genes	Autofecundação	Fenótipo
Cromossomos	BINGO DIDÁTICO	Genética
1 Lei de Mendel	Homozigoto	2 o Lei de Mendel

Loco	Autofecundação	Fenótipo
Cromossomos	BINGO DIDÁTICO	Genética
Gametas	50% Vv 50% vv	albinismo

Ervilhas	Autofecundação	Fenótipo
Loco	BINGO DIDÁTICO	Recessividade
Heredograma	Homozigoto	2 o Lei de Mendel

Genética	Gametas	Fenótipo
Heredograma	BINGO DIDÁTICO	albinismo
1 Lei de Mendel	Loco	2 o Lei de Mendel

Genes	Cruzamentos	50% Vv 50% vv
Loco	BINGO DIDÁTICO	Recessividade
Alelos	Homozigoto	2 Lei de Mendel

50% Vv 50% vv	Autofecundação	Heredograma
Hereditariedade	BINGO DIDÁTICO	Genética
Gametas	Homozigoto	albinismo

albinismo	Genes	Fenótipo
Ervilhas	BINGO DIDÁTICO	Genótipo
1 Lei de Mendel	50% Vv 50% vv	Recessividade

Heredograma	Gametas	Fenótipo
Ervilhas	BINGO DIDÁTICO	albinismo
1 Lei de Mendel	Loco	2 o Lei de Mendel

Genes	Autofecundação	Fenótipo
Cromossomos	BINGO DIDÁTICO	Genética
1 Lei de Mendel	albinismo	Recessividade

Loco	Autofecundação	Fenótipo
Cruzamentos	BINGO DIDÁTICO	Genética
Gametas	Homozigoto	albinismo

Ervilhas	Autofecundação	albinismo
Loco	BINGO DIDÁTICO	Recessividade
Heredograma	Homozigoto	2 o Lei de Mendel

Genética	Gametas	Fenótipo
Heredograma	BINGO DIDÁTICO	albinismo
Recessividade	Loco	2 o Lei de Mendel

Genes	Cruzamentos	Fenótipo
Loco	BINGO DIDÁTICO	Recessividade
Alelos	albinismo	50% Vv 50% vv

Loco	Autofecundação	Heredograma
Hereditariedade	BINGO DIDÁTICO	Genética
Gametas	50% Vv 50% vv	albinismo

Prezado(a) aluno(a), gostaríamos de contar com seu apoio para continuar nossa pesquisa sobre a utilização de atividades lúdicas (Jogo didático) no ensino de Ciência. Por favor, responda este questionário e apresente ao final, sugestões, dúvidas e críticas.

Antecipadamente agradecemos toda sua atenção!

PERGUNTAS RELACIONADAS A UTILIZAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO

Marque apenas uma alternativa

1. Sobre a atividade que você participou hoje, o que você achou?
() Boa () Indiferente () Ruim
2. A atividade estava fácil de ser usada?
() Sim () Não
3. Se você encontrou alguma dificuldade, assinale abaixo qual foi:
() As regras () O nível do conteúdo () Outra Qual? _____
4. O que você achou do visual da atividade?
() Muito legal () Gostei, mas pode melhorar () Não gostei
5. Quanto a atividade ajudou na compreensão do conteúdo?
() Ajudou Muito () Ajudou Pouco () Não ajudou
6. Você aprendeu algo novo com esta atividade?
() Sim () Não
7. O uso de atividades diferentes nas aulas de Biologia aumenta seu interesse em estudar mais esta disciplina?
() Sim () Não
8. Na sua opinião:
() A utilização desta atividade é apenas um momento de diversão durante a aula.
() Ela ajuda no aprendizado dos conteúdos explicados pelo professor de forma divertida.
9. Gostaria de utilizar mais atividades como esta durante as aulas de Biologia?
() Sim () Não
10. Gostaria que atividades como esta fossem realizadas em outra disciplina?
() Sim () Não
11. Comentários: